

AUTTAVATKO PENSASAITAT SUOJAUTUMAAN TUHOLAISILTA JA TAUDEILTA VIINIVILJELMILLÄ?

Viinitilojen hoidon kehittäminen agrometsätalouden avulla

MITÄ JA MIKSI

Rypäletarhakääriäinen aiheuttaa kasvavia tuhoja Välimeren alueella

Rypäletarhakääriäinen aiheuttaa merkittäviä menetyksiä viiniviljelmien omistajille: toukat tekevät reikiä rypäleisiin ja auttavat levittämään tauteja. Siten ne paitsi vähentävät satoa, myös lisäävät harmaahomeen (*Botrytis cinerea*) todennäköisyyttä. Ensimmäisen sukupolven toukat ilmestyvät huhtikuussa, kun taas viimeinen sukupolvi ilmaantuu tavallisesti elokuussa. Perhoset munivat iltahämärissä. Toukat ja mädäntyneet hedelmät laskevat sadon

laatua; homeet tekevät viinivalmistuksesta hankalaa ja voivat vaatia sadon ennen aikaista keruuta.

Loistartunnan jälkeen viinitilallisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suihkuttaa viiniköynnökset kemikaaleilla. Vaihtoehtoisesti hyönteisiä syöviä lintuja ja lepakoita voidaan käyttää hillitsemään rypäletarhakääriäisiä, mutta ne edellyttävät sopivan elinympäristön tarjoamista.

Rypäletarhakääriäisen perhonen (Denis et Schiffermüller).
INRA HYPPZ
<https://bit.ly/2RV1XN7>

Lagardère EARL -viiniviljelmä Lagardèressä (32310), Ranskassa.
Association Française d'Agroforesterie www.agroforesterie.fr

KUINKA VASTATA HAASTEeseen

Puut ja kasvillisuus parantamassa biologista kontrollia

Lepakoilla voi olla tärkeä rooli taloudellisesti merkittävien satokasvien suojaamisessa perhosiin kuuluilta tuholaasilta. Ne hakeutuvat tietyille alueilla, joissa hyönteiset tyypillisesti ovat runsaimmillaan, kuten pensasaitoille, metsäaukeille ja metsänreunoihin. Viimeaikainen ranskalainen tutkimus totesi, että viiniviljelmillä on lepakoita ja että ne voisivat auttaa vähentämään rypäletarhakääriäisen ja tautien kuten harmaahomeen aiheuttamia vahinkoja. Tutkimus myös vahvisti, että vaikka lepakoita löytyy intensiivisiltäkin viiniviljelmiltä, ne silti suosivat luonnollisemmissa

ympäristöissä, kuten pensas- ja puurivistöissä metsästämistä. Pilottiviljelmillä Lounais-Ranskassa viiniviljelysten ja puurivistöjen yhdistäminen on vähentänyt rypäletarhakääriäisten esiintymistä ja lisännyt lepakoiden määrää iltahämärissä. Toiset pilottiviljelmät luottavat palstat toisistaan erottavien pensasaitojen suojausvaikutukseen, jolloin taudinaiheuttajien ja tautien, kuten harmaahomeen, leviäminen hidastuu. Puurivistöistä saatavilla taloudellisilla tuotoilla viinitilallinen voi kompensoida osan tällaisen biologisen kontrollon takia menetetyistä tuotannosta.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Avainsanat: Viiniviljelmät; biologinen kontrollointi; lepakot; linnut; rypäletarhakääriäinen; harmaahome; home; laatu

eurafagroforestry.eu/afinet

PÄÄKOHDAT

- Puut ja pensasaidat parantavat elinympäristön olosuhteita hyönteisiä syöviä lintuja ja lepakoita ajatellen
- On havaittu, että lepakoita ja lintuja on enemmän agrometsätalousviiniviljelmillä, mikä vähentää rypäletarhakääriäisiä ja tautien kuten harmaahomeen esiintymistä
- Pensasaidat voivat myös auttaa eristämään saastuneet palstat terveistä, mikä hidastaa tautien ja patogeenien leviämistä

Viiniviljelmä isojen puiden alla.
La Ruche Qui Dit Oui

katso video

LISÄTIETOA

Tässä artikkelissa kerrotaan puiden vaikutuksesta hyönteisiä syövien lintujen ja lepakoiden läsnäoloon Bordeauxin viinitiloilla (ranskaksi):
<http://revue-sesame-inra.fr/des-vignes-sous-laile-des-chauves-souris-vignoble-bordeaux>

ARBELE-hanke (ranskaksi) tutkii puiden vaikutuksia karjatiloilta.
<http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/casdar-arbele-larbre-dans-les-exploitations-delevage-herbivore.html>

Tämä tietosivu kertoo biologisista keinoista kontrolloida rypäletarhakääriäisiä viiniviljelmillä (ranskaksi):
<http://ephytia.inra.fr/fr/C/7025/Vigne-Methodes-de-protection>

HYÖDYT JA HAITAT

Kokeita lähestymistavan tehokkuuden varmistamiseksi

Lajinvalinta

Puu- ja lepakkolajien yhdistelmistä on saatavilla vain vähän tietoa, samoin kuin niiden tehokkuudesta tuholaisia vastaan. Tarvitaan lisää työtä, jotta puiden, lepakoiden, tuholaisten ja viljelyskasvien vuorovaikutuksia ymmärretään paremmin.

Puuvartisten, monivuotisten kasvien määrittelemisen projektin alussa on tärkeää. Toiset puut saattavat tarjota lepakoille paremman elinympäristön kuin toiset. Nopeasti kasvavat lajit, kuten poppeli, luovat nopeasti varjoa. Tämä nopea kasvu myös vähentää puutavaran myynnistä saatavan lisäarvon tuottamiseen kuluva aikaa.

Puiden ja viiniköynnösten yhteensopivuus

Puut ja viiniköynnökset saattavat kilpailla tyydestä: negatiivinen vaikutus (-35%) huomattiin alle viiden metrin päässä puusta olevilla viiniköynnösriveillä. Näin ollen on suositeltavaa, että viiniköynnösten ja puiden välillä on vähintään viiden metrin etäisyys. Tämä helpottaa myös viinitilan mekanisaatiota.

Karsimattomat puut voivat haitata viiniviljelmän hoitoa. Karsiminen mahdollistaa työkonoiden toimimisen viiniviljelmällä, mutta myös parantaa puun laatua ja hakkuista saatavaa tuottoa.

LAURENT SOMER

Association Française d'Agroforesterie contact@agroforesterie.fr
Content editor: Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)
JOULUKUU 2018

This leaflet is produced as part of the AFINET project. Whilst the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the report.